

YENGIL SANOAT VA TO‘QIMACHILIK KORXONALARIDA ZARARLI ISHLAB CHIQRISH OMILLARNI KAMAYTIRISH VA ISHCHI HODIMLAR, JAMOAT SALOMAILIGINI SAQLASHDA BO‘LAJAK MUHANDISLARNING O‘RNI.

Farg‘ona politexnika instituti
NNGQIT kafedrası assistenti **A.S.Xasanov**
azamathasanov8@gmail.com +998993040693
a.s.hasanov@ferpi.uz +998903030693

Annotatsiya: ushbu maqola bo‘lajak muhandislar tomonidan yengil sanoat va to‘qimachilik korxonalarida zararli ishlab chiqarish omillarni kamaytirish va ishchi hodimlar, jamoat salomailigini saqlashga doir chora tadbirlarga qaratilgan.

Abstract: this article focuses on measures taken by future engineers to reduce harmful production factors and protect workers and public health in light industry and textile enterprises.

Аннотация: в данной статье речь идет о мерах, принимаемых будущими инженерами по снижению вредных производственных факторов и охране здоровья работников и населения предприятий легкой промышленности и текстильных предприятий.

Sanoat tarmoqlaridan biri bo‘lgan yengil sanoat xalq iste‘moli mollari ishlab chiqarishga yo‘naltirilgan. Bu yerda yetakchi o‘rinni to‘qimachilik ishlab chiqarishi, shuningdek, kiyim-kechak, poyabzal, mo‘yna va sano‘at buyumlari ishlab chiqaruvchi korxonalar, fabrikalari egallaydi.

Yengil sanoat umumiy mahsulotining yarmiga yaqini uning to‘qimachilik sanoatiga to‘g‘ri keladi. Tabiiy va sintetik tolalardan iplar, gazlamalar va boshqa mahsulotlar ishlab chiqarish uning asosiy vazifasi hisoblanadi.

Yengil sanoatning asosiy ekologik muammolariga: suv resurslari ifloslanishi; havoning ifloslanishi, ishlab chiqarish chiqindilari kiradi.

Korxonalarining jadal rivojlanishi, ishlab chiqarishning katta sur‘atlarda o‘sishi, iste‘mol talabi muqarrar ekologik inqirozga olib keladi. Buning sababi atrof-

muhitning barcha turdagi chiqindilar va ishlab chiqarish chiqindilari bilan ko'p miqdorda ifloslanishidir.

To'qimachilik sanoatida ishchi xodimlar turli ekologik muammolarga: bo'yoqlar, chang va boshqa kimyoviy moddalar tasirida zararlangan hududda yurishga majbur bo'lishadi.

Yengil sanoat korxonalarini faoliyati suv havzalari uchun eng katta xavf tug'diradi.

Daryolar va suv havzalariga ko'p miqdorda tozalanmagan oqava suvlarni muntazam ravishda oqizish ularning zaharli moddalar bilan ifloslanishiga olib keladi. Uskunalarining eskirganligi, shuningdek, tozalash inshootlarini tejash hisobiga mahsulot tannarxining umumiy qisqarishi tufayli sodir bo'ladi.

Ekologiya nuqtai nazaridan eng zararli sohalardan biri charm sanoatini, shuningdek, poyabzal va mo'yna ishlab chiqarish mutaxassislar tomonidan tan olinadi. Ushbu korxonalarining oqava suvlari har kuni yaqin atrofdagi daryolarni, keyin esa tuproqni sulfidlar, vodorod sulfidi, xrom va azot birikmalari, erituvchilar, fenollar, formaldegidlar bilan to'yintiradi. Turli xil organik moddalar - soch, jun, qon, yog'li birikmalarning ortiqcha miqdori tufayli drenajlar chirishga olib keladi.

Xom ashyoni qayta ishlash uchun ishlatiladigan sintetik sirt faol moddalar atrof-muhitga kamroq zararli ta'sir ko'rsatmaydi. Ular suvdagi kislorod darajasining pasayishi sabab bo'ladi, shuningdek, tuproqqa qo'rg'oshin, kobalt va boshqa og'ir metall ionlarini chiqaradi.

Kiyim-kechak ishchilari ish bilan bog'liq tayanch-harakat tizimi kasalliklarini rivojlanishga, ko'z bilan bog'liq kasalliklar, o'pka saratoni, shuningdek shovqin tufayli eshitish qobiliyatini yo'qotish mavjud. Tikuv mashinalarining dvigatellari tomonidan yaratilgan elektromagnit maydonning ta'siri ham katta e'tiborga loyiqdir.

Tikuv mashinasi operatorlari qo'l va bilakning takroriy harakatlarini talab qiladigan ishlarni bajaradi, bu odatda barmoq, bilak, tizza, elka va bo'yinni bir hil pazitsiyada ushalb zo'riqishga olib keladi. Shuning uchun ular bilak va bilak sindromi, elka kasalliklari, bo'g'imlari og'rig'i, bo'yni kasalliklarini rivojlanish xavfi ostida bo'ladi.

So‘nggi yillarda formaldegid va boshqa to‘qimachilik bilan ishlov berishning sog‘liq uchun potentsial xavflari ortib borayotganligi xavotirlar olib keladi.

Yuqorida sanab o‘tilgan muammolarning (zararli ishlab chiqarish omillarni kamaytirish va ishchi hodimlar, jamoat salomailigini saqlash) yechimi sifatida quyidagilarni amalga oshirish zarur:

1.Mehnatni muhofaza qilish to‘g‘risidagi qonunlarni mukammal bilgan holda korxonalar tashkilotlarda tadbiiq etilishini muntazam nazoratga olish. Bularga

- a) xodimning hayoti va sog‘lig‘i ustuvorligini ta‘minlash;
- b) mehnatni muhofaza qilish sohasidagi davlat dasturlarini ishlab chiqish va amalga oshirish;
- c) davlat va xo‘jalik boshqaruvi organlarining, mahalliy davlat hokimiyati organlarining mehnatni muhofaza qilish sohasidagi faoliyatini muvofiqlashtirish;
- d) barcha tashkilotlar uchun mehnatni muhofaza qilish sohasidagi talablarni belgilash;
- e) mehnatni muhofaza qilishga oid talablarga rioya etilishi ustidan davlat nazorati va tekshiruvini amalga oshirish;
- f) xodimlarni himoya qiluvchi xavfsiz texnika, texnologiya va vositalarning ishlab chiqilishi va joriy etilishini rag‘batlantirish;
- g) fan, texnika yutuqlaridan hamda mehnatni muhofaza qilish bo‘yicha ilg‘or milliy va xorijiy tajribadan foydalanish;
- h) ishlab chiqarishdagi baxtsiz hodisalardan jabrlangan yoki kasb kasalligiga chalingan xodimlarni ijtimoiy himoya qilish;
- i) xalqaro hamkorlikni amalga oshirish.[1]

2. Yengil sanoat va charm sanoati korxonalarida xotin-qizlar uchun qulay va xavfsiz mehnat sharoitlarini yaratish, ularning mehnatiga munosib ish haqi to‘lash, mehnatni muhofaza qilish, mehnat munosabatlari bilan bog‘liq masalalarda ish beruvchilarning mas‘uliyatini oshirishga doir

- a) mehnat faoliyati jarayonida xodimlarning sog‘ligi va hayotini saqlash ustuvorligi;

b) - ish joylaridagi mehnat sharoitlarining mehnatni muhofaza qilish talablariga muvofiqligi;

c) - xodimlar sog‘lig‘ining yomonlashishi, ishlab chiqarishda jarohatlanish, kasb kasalligiga chalinish holatlarining oldini olish bo‘yicha izchil va uzluksiz chora-tadbirlarni amalga oshirish, shu jumladan kasbiy tavakkalchilik xavflarni boshqarish orqali;

d) - xodimlarning individual xususiyatlarini hisobga olish, shu jumladan ish joylarini loyihalash orqali, uskunalar, asboblari, xom ashyo va materiallarni, shaxsiy va jamoaviy himoya vositalarini tanlash, ishlab chiqarish va texnologik jarayonlarni loyihalash;

e) - mehnatni muhofaza qilishni boshqarish tizimini uzluksiz takomillashtirish va samaradorligini oshirish;

f) - mehnatni muhofaza qilish va mehnatni muhofaza qilish talablariga javob beradigan mehnat sharoitlarini ta‘minlashni boshqaruvida xodimlarni, vakillik yoki vakolatli organlarni jalb qilinishini ta‘minlashi shart;

g) - imkoni boricha xavfsiz mehnat sharoitlarini ta‘minlashda shaxsiy manfaatdorlik;

h) - o‘z faoliyatining xususiyatlaridan kelib chiqqan holda mehnatni muhofaza qilish sohasidagi boshqa majburiyatlarni bajarish.[2]

“Ish beruvchining fuqarolik javobgarligini majburiy sug‘urta qilish to‘g‘risida”gi Qonunning 4-moddasiga asosan xodim o‘z mehnat vazifalarini bajarishi bilan bog‘liq holda mehnatda mayib bo‘lishi, kasb kasalligiga chalinishi yoki sog‘lig‘ining boshqacha tarzda shikastlanishi munosabati bilan uning hayoti yoki sog‘lig‘iga yetkazilgan zararining o‘rnini qoplash bo‘yicha ish beruvchi fuqarolik javobgarligini majburiy sug‘urta qildirmagan.[3]

Yurtimizda olib borilayotgan davlat siyosatiga tog‘ri yondashilsa, konstitutsiyamizda belgilangan 37,38,39,45,53,66-moddalariga amal qilinsa, qonun xujjatlariga va korxonalar ishchi hodimlarini sog‘ligi e‘tibor qilinsa nafaqat korxonalar ishchilari balki atrof muhit va tabiatga keltirilayotgan zararlar qisqaradi, ishchi hodimlarning o‘z mehnatiga bo‘lgan ijobiy munosabati ortadi.

Adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Qonuni, 22.09.2016 yildagi O‘RQ-410-son
2. O‘zbekiston Respublikasi Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi tomonidan ishlab chiqilgan “Yengil sanoat va charm sanoati korxonalarida xotin-qizlar uchun qulay va xavfsiz mehnat sharoitlarini yaratish, ularning mehnatiga munosib ish haqqi to‘lash, mehnatni muhofaza qilish, mehnat munosabatlari bilan bog‘liq masalalarda ish beruvchilarning mas’uliyatini oshirishga doir TAVSIYALAR”
3. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining qarori, 18.11.2021 yildagi SQ-430-IV-son
4. O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi
5. O. Xakimov, & A. S. Xasanov (2022). DEFOLIANT OLIISH JARAYONINI FIZIK KIMYOVIY ASOSLARI. Scientific progress, 3 (6), 61-63.
6. I. Mamirov, A. Sobirov, A. S. Xasanov, & I. Meliboyev. (2022). Raqamlashib Borayotgan Zamonaviy Oliy Ta’limda Pedagogning Kasbiy Kompetensiyalarini Rivojlantirishning Zamonaviy Mexanizmlari. Conference Zone, 8–11. Retrieved from <https://www.conferencezone.org/index.php/cz/article/view/696>
7. A. Xasanov (2022). BO‘LAJAK MUHANDIS-TEXNOLOG MUTAXASSISLARNING KASBIY KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISHDA HAYOT FAOLİYATI HAVSIZLIGI. Science and innovation, 1 (B6), 605-607. doi: 10.5281/zenodo.7178573
8. A. Xasanov (2022). KELAJAK MUHANDIS-TEXNOLOGLARGA KASBIY KOMPETENSIYALARINI CHET TILARI ORQALI RIVOJLANTIRISHNING YECHIMLARI. Science and innovation, 1 (B6), 601-604. doi: 10.5281/zenodo.7178562